

KREATIVLIK TUSHUNCHASI VA RIVOJLANISH OMILLARI**Raxmonberganova Ozoda Baxromjon qizi****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1 - kurs talabasi****ozodaraxmonberganova18@gmail.com****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Psixologiya kafedrası o'qituvchisi****Ilmiy rahbar: Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li****olimjonozodqulov30@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17896714>****Annotatsiya**

Kreativlik insonning noodatiy fikrlash va yangi g'oyalar yaratish qobiliyatidir. Ushbu mavzu kreativlikning mazmuni va uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni yoritadi. Kreativlik intellektual rivojlanish, motivatsiya, erkin fikrlash va tajribalar orqali mustahkamlanadi. Mazkur annotatsiya kreativ fikrlashning umumiy ahamiyati va rivojlanish yo'llarini qisqa tarzda tushuntiradi.

Kalit so'zlar: kreativlik, innovatsiya, erkin fikrlash, tasavvur, motivatsiya, ijodiy muhit, intellektual rivojlanish, yangilikka ochiqlik.

Annotation: Creativity is a person's ability to think in unconventional ways and generate new ideas. This text explains the essence of creativity and the factors that influence its development. Creativity grows through intellectual development, motivation, free thinking, and diverse experiences. This annotation briefly describes the importance of creative thinking and the main ways to develop it.

Keywords: creativity, development, imagination, motivation, innovation, intellectual growth, social interaction, problem - solving.

KIRISH.

Kreativlik - bu insonning yangi g'oyalar yaratish va muammolarga noodatiy yondashish qobiliyatidir. U faqat san'at bilan cheklanmay, ilm - fan, texnologiya va kundalik hayotda ham muhim rol o'ynaydi. Kreativ inson mavjud resurslardan foydalangan holda yangiliklar yaratadi. Bu qobiliyat insonning tafakkuri va tasavvurini kengaytiradi. Kreativlik tug'ma bo'lishi mumkin, lekin uni o'rganish va rivojlantirish ham mumkin. Shaxsning bilim olishga bo'lgan intilishi va mustaqil izlanishlari ijodiy salohiyatni oshiradi. Erkin fikrlash muhiti va boshqalar bilan muloqot yangi fikrlar paydo bo'lishiga yordam beradi. Kreativlik insonning hayotini boyitadi va yangi imkoniyatlarni ochadi.

Kreativlik - bu yaratuvchanlik, ijodkorlik, yangi va nostandart g'oyalar paydo qilish, mavjud tajribalarni yangi usullarda birlashtirish qobiliyatidir. Bu so'zda bir xillikdan qochish va har bir narsaga yangicha yondashish ko'nikmasi nazarda tutiladi. Kreativlik insonni har bir sohada o'zgalardan ajralib turishga yordam beradi, muvaffaqiyatga erishishning muhim omili hisoblanadi va XXI asr talablaridan biridir.

Yangi yondashuv: Bu bir xillikdan qochib, har bir ishga yoki muammoga yangicha va kutilmagan g'oyalar bilan yondashishdir.

Tajribalarni birlashtirish: Kreativlik - turli sohalardagi tajribalarni bog'lash va ulardan yangi bir narsa yaratish qobiliyati.

Muvaffaqiyat omili: kreativlik yordamida insonlar o'z ishlarini katta ishtiyoq bilan bajarishadi va hech kimning xayoliga kelmaydigan g'oyalarni amalga oshirishado.

Doimiy rivojlanish: Kreativlikni rivojlantirish har bir kishining o'z qo'lida, yangi narsalarni o'rganish, sayohat qilish va turli madaniyatlar bilan tanishish orqali uni oshirish mumkin.

Kreativlikni rivojlantirishda bir nechta omillar muhim hisoblanadi:

1. Ta'lim va bilim olish - dunyoqarash kengaygani sari yangi g'oyalarni ishlab chiqish osonlashadi.
2. Ijodiy muhit va erkin fikrlash - shaxsning kreativlik darajasini oshiradi
3. Motivatsiya va ichki qiziqish - yangi narsalarni kashf etishga bo'lgan intilish kreativ fikrlashni qo'llab - quvvatlaydi.
4. Psixologik holat - stress darajasi va o'z - o'zini anglash shaxsning ijodiy salohiyatiga ta'sir qiladi.
5. Ijtimoiy va madaniy muhit - ochiq muhit, tajriba almashish va turli madaniyatlar bilan tanishish kreativlikni rivojlantiradi.
6. Texnologiya va innovatsiyalar bilan ishlash qobiliyati - shaxsning kreativ fikrlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Kreativlikni rivojlantirishda bir necha omillar muhim hisoblanadi. Birinchi navbatda, ta'lim va bilim olish jarayoni - insonning dunyoqarashi kengaygani sari u yangi g'oyalarni osonroq ishlab chiqadi. Ijodiy muhit va erkin fikrlash imkoniyati ham shaxsning kreativlik darajasini oshiradi. Shuningdek, motivatsiya va ichki qiziqish - yangi narsalarni kashf etishga bo'lgan intilish kreativ fikrlashni qo'llab - quvvatlaydi. Shaxsning psixologik holati, ya'ni stress darajasi va o'z - o'zini anglash darajasi ham kreativlikni shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Ochiq va qo'llab - quvvatlovchi ijtimoiy muhit, tajriba almashish va turli madaniyatlar bilan tanishish ham ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Shu bilan birga, texnologik yutuqlar va innovatsiyalar bilan ishlash qobiliyati ham kreativlikni oshiruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Natijada, kreativlik nafaqat shaxsning intellektual va estetik rivojlanishini ta'minlaydi, balki jamiyatning ilmiy - texnik va madaniy taraqqiyotiga ham sezilarli hissa qo'shadi. Shu sababli, har bir insonning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan harakatlar bugungi kunda katta ahamiyatga ega.

XULOSA

Kreativlik shaxsning intellektual, psixologik va estetik rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. U nafaqat individual salohiyatni oshiradi, balki jamiyatning ilmiy - texnik va madaniy taraqqiyotiga ham bevosita ta'sir qiladi. Kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun ta'lim, erkin muhit, motivatsiya va ichki qiziqish kabi omillar muhim hisoblanadi. Shuningdek, psixologik barqarorlik, ijtimoiy qo'llab - quvvatlash va turli madaniyatlar bilan tanishish ham ijodiy salohiyatni oshiradi. Texnologik yutuqlar va innovatsiyalar bilan ishlash qobiliyati shaxsning yangicha g'oyalar yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu sababli, har bir insonning kreativlik salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan harakatlar bugungi kunda katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Guilford, J. P. (1950). Creativity: Yesterday, Today, and Tomorrow. New York: Harper.
2. Torrance, E. P. (1966). Guiding Creative Talent. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
3. Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York: HarperCollins.
4. Runco, M. A., & Acar, S. (2012). Divergent Thinking as an Indicator of Creative Potential.

Creativity Research Journal, 24(1), 66–75.

5. Amabile, T. M. (1996). Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity. Boulder, CO: Westview Press.

6. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110 - 113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>